

OKSYUMORON – EMOTSIONAL-EKSPRESSIVLIKNI OSHIRUVCHI VOSITA

Saminov Abdumalik Inomjonovich

FarDU dotsenti,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20770181>

Annotatsiya: Mazkur maqolada oksyumoronning badiiy nutqda emotsional-ekspressivlikni kuchaytiruvchi stilistik vosita sifatidagi o'zni va ahamiyati tadqiq etiladi. Oksyumoron tarkibidagi o'zaro zid ma'noli birliklarning birikishi natijasida yuzaga keladigan semantik va estetik ta'sir mexanizmlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu usulning badiiy obraz yaratish, muallifning individual uslubini namoyon etish hamda o'quvchi hissiyoti va tafakkuriga ta'sir ko'rsatishdagi imkoniyatlari yoritiladi. Tadqiqot davomida oksyumoronning emotsional-ekspressivlikni oshirishdagi funksional xususiyatlari adabiy matnlar misolida asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: oksyumoron, emotsional-ekspressivlik, badiiy nutq, stilistik vosita, qarama-qarshilik, kontrast, semantika, obrazlilik, lingvopoetika, badiiy tasvir, uslubiyat, estetik ta'sir.

Jahon tilshunosligi va adabiyotshunosligida badiiy matnning jozibadorligi hamda emotsional-ekspressivligini oshiruvchi muhim stilistik vositalardan biri sifatida oksyumoron masalasi keng tadqiq etilgan. Biroq o'zbek tilshunosligida ushbu hodisa hali yetarli darajada chuqur o'rganilmagan. Xususan, oksyumoronning tuzilish xususiyatlari, uni tashkil etuvchi komponentlarning o'zaro bog'lanishi, ular o'rtasidagi funksional-semantik munosabatlar hamda badiiy nutqdagi vazifalari maxsus tadqiqot obyekti sifatida yetarlicha yoritilmagan.

Ma'lumki, tilshunoslikda grammatik va semantik jihatdan o'zaro bog'lanib, yaxlit mazmun ifodalovchi ikki yoki undan ortiq mustaqil so'zlarning birikuvi natijasida hosil bo'lgan sintaktik birlik so'z birikmasi deb ataladi. Oksyumoron ham tashqi shakliga ko'ra so'z birikmasi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Biroq u oddiy so'z birikmalaridan komponentlari o'rtasidagi semantik munosabatning o'ziga xosligi bilan farqlanadi. An'anaviy so'z birikmalarida tarkibiy qismlar mazmun jihatidan o'zaro moslashgan bo'lsa, oksyumoronda birikma tarkibidagi birliklar o'zaro zid yoki qarama-qarshi ma'nolarni ifodalaydi. Natijada mantiqan nomuvofiqdek tuyulgan, ammo badiiy-estetik jihatdan ta'sirchan va obrazli mazmun hosil bo'ladi. Shu sababli oksyumoron tilshunoslikda g'ayrioddiy semantik tuzilishga ega bo'lgan stilistik birlik yoki noodatiy so'z birikmasi sifatida baholanadi.

Oksyumoron komponentlari so'zlarning odatiy bog'lanishidan farqli ravishda bir-biri bilan semantik jihatdan g'ayriodatiy tarzda bog'lanadi. Bunday bog'lanish faqat kontekst ichida voqelanadi hamda badiiy matnda yoki nutqda o'ziga xos ekspressiv-estetik mazmun ifodalaydi. Bunday g'ayriodatiy bog'lanishli birikmalarni (oksyumoronlar) to'g'ridan-to'g'ri tushunish qiyin bo'lgani uchun ham, ularning oldidan yoki keyin ularning g'oyaviy izohi, fikriy-mazmuniy jihatdan bog'liq bir necha ketma-ket qo'llaniladigan gaplar orqali o'quvchiga yetkaziladi. Bu gaplar oksyumoron ifoda etgan mazmuniy yadro atrofiga birlashadi va uning mazmun-mohiyatini ochib beradi. Natijada ijodkor oksyumoron orqali butun asarning favqulodda ifodalamoqchi bo'lgan asosiy g'oyasini gavdalantirish imkoniyati mavjudligiga ishora qilmoqchi bo'ladi. Oksyumoronlar nafaqat badiiy nutqda, balki ijtimoiy hayotning barcha tarmoqlarida ham mantiqan bir-biriga zid, qarama-qarshi bo'lgan shakl, tushuncha, hodisa va jarayonlarni bir nuqtada birlashishi natijasida reallashadi. Ular yordamida muallif nazarda tutgan niyat amalga oshiriladi. Oksyumoronlarni tuzilishi jihatidan ikki turga bo'lib o'rganish mumkin:

1. Sodda oksyumoronlar;
2. Murakkab oksyumoronlar.

O'zbek tilida oksyumoronlar ham odatdagi so'z birikmalari singari tobehokim bo'laklarning grammatik-semantik munosabatida shakllanadi, ya'ni oksyumoronlarning shakllanishi, odatiy birikmalar va gaplar qolipi singari bo'ladi, lekin ifoda g'ayriodatiyligicha qoladi, ya'ni "predmet va uning belgisi" semantik munosabati kutilmagan, turli hissiy-ta'siriy ma'no qirralarini ifodalaydi. Oksyumoronlar tabiatan, asosan, ikki mustaqil ma'noga ega bo'lgan qismlardan tashkil topadi, bu konstruksiya sintaktik bog'lanish jihatidan atributiv, obyektiv, relyativ, predikativ munosabatdagi so'z birikmalaridan iborat bo'lib, bunda birinchi komponent ma'nosi mantiqiy jihatdan ikkinchi komponent ma'nosini yoki, aksincha, ikkinchi komponent ma'nosi birinchi komponent ma'nosini inkor qilishi mumkin: masalan, *sassiz nola, tobutdan tovush, soqov ko'p gapirdi, cho'loq ko'p yugurdi, siniq jilmaydi*.

Sodda oksyumoronlar bitishuv, boshqaruv hamda moslashuv yo'li bilan shakllanadi:

- bitishuvli bog'lanish: *quruq suv, jonli jasad;*
- boshqaruvli bog'lanish: *sening-la tanhomiz;*
- moslashuv: *soqovning baqirig'i, jamoat siri.*

Ba'zan oksyumoronlar bir necha mustaqil ma'noga ega so'z bilan ham kengayishi mumkin. Masalan, *baland martabali dastyor, Shivirlab aytilgan*

gapning jarangi (Tohir Malik). Bunday birikmalar murakkab oksyumoronlar, deb yuritiladi.

Tadqiqotchi Sh.Abdurahmonov: “Gaplarning propozitsiyalari o’rtasidagi inkor munosabati va ularning bog’lanishlari oksyumoron hosil qiladi”, deya ta’kidlaydi. Tilshunos o’z fikrini quydagi lisoniy dallilni keltirish bilan isbotlaydi: “Biz xotindan qo’rqmaymiz. Biz uni hurmat qilamiz. Shuning uchun dunyodagi jamiki mag’rur erkaklar singari biz ham xotinning aytgan gapidan, chizgan chizig’idan chiqmaymiz. (S.Siyoyev) Matndagi birinchi va uchinchi gap propozitsiyalari zidlangan”[7]. Demak, murakkab oksyumoronlar gaplar o’rtasidagi mazmuniy zidlanish orqali ham yuzaga chiqadi.

“Oksyumoronli birikmalar matn tarkibida, asosan, ikki komponentdan iborat bo’ladi hamda o’zaro atributiv munosabatga kirishadi hamda sifat + ot, sifatdosh + ot, ot + ot, son + ot singari grammatik modellari asosida tuziladi, ya’ni noodatiy birikmalarning asosiy qismi otli birikmalardir[1]. To’g’ri, oksyumoronlar, asosan, otli birikmalardan tashkil topadi, lekin nutqda fe’li birikmalar ham uchrab turadi. Masalan: Hakimjon yana ham bo’g’ildi, lekin non yopayotgan Muhayyo eshitmasin uchun **qattiq shivirladi**. (Abdulla Qahhor). Bu savolni eshitib, adib **siniq jilmaydi**. (Tohir Malik).

Oksyumoronlarni sintaktik qolipiga ko’ra, to’rt turga ajratishimiz mumkin:

1. Gap bo’lagi qolipidagi oksyumoronlar.
2. So’z birikmasi qolipidagi oksyumoronlar.
3. Sodda gap qolipidagi oksyumoronlar.
4. Qo’shma gap qolipidagi oksyumoronlar.

1. Gap bo’lagi qolipidagi oksyumoronlar. Oksyumoronlar haqida fikr bildirilganida, asosan, *shirin og’u, muzlagan olov* ko’rinishidagi bir-biriga qarama-qarshi ikki mustaqil leksemalarning birikishidan hosil bo’lgan so’z birikmalari ko’z oldimizga keladi. Ammo tarixan so’z birikmasi shaklida bo’lgan, hozirda bir leksema sifatida sanaluvchi qo’shma so’zlar ham oksyumoron usuli yordamida yuzaga kelgan. Masalan, *zaharhanda, toshpaxta (azbest), badbaxt, toshmehr, badduo, duoibad* kabi.

2. So’z birikmasi qolipidagi oksyumoronlar uchun quyidagi misollarni keltirish mumkin. Masalan: *g’arib baxtiyorlik, tovushsiz faryod, baxtiyor gadolar*.

3. Sodda gap qolipidagi oksyumoronlar gap ko’rinishida shakllangan, xukm ifodalangan oksyumoronlardir:

Sensiz dunyo menga nimadir, gulim,

Har ne unut bo’lur har neki ezgu.

***Qonimni muzlatar tirilgan o’lim.** (R.Parfi)*

*Muloyim gul tutar zulm jinlari,
muzlagan ichingdan qaynoq yosh kelar,
go'yoki ming boshli ajdar singari
qon ichib to'ymagan xoqonlik o'lar* (Шавкат Раҳмон)
*Mayus edi sening ko'zlaring g'oyat,
Go'yo yo'lsiz o'rmon barglarin to'kib,
Qora yolqinlikda shivirlar oyat,
Ko'zlaringni tinglayapman entikib.* (P.Парфю)

4. Qo'shma gap qolipidagi oksyumoronlar.

Yuqoridagi kabi oksyumoronlar ular tarkibida qarama-qarshi so'zlarning ketma-ket kelishidan hamda ma'nolaridan aniq ko'rinib turadi. Ammo ba'zida ularni aniqlash qiyin bo'ladi, bu, ayniqsa, qo'shma gap qismlari orasidagi bir-biriga qarama-qarshi fikrlarning birikishidan hosil bo'lgan sintaktik qurilmada bir qarashda oksyumoron mavjud ekanligini anglash oson emas.

*Menga qadrdondir uning siymosi,
Tilim tebranmas hech yomon deyishga.
U shunday buyukki,
Yo'qdir qiyosi,
Qancha buyuk bo'lsa,
Tubandir shuncha...* (M.Yusuf)

Yuqoridagi nutq parchasida qo'shma gap komponentlari orasidagi semantik munosabatda g'ayriodatiylik mavjud. Chunki ayni bir shaxsni tasvirlash uchun qo'llanilayotgan qo'shma gapning o'zida birinchi qismidagi buyuklik va ikkinchi qismdagi tubanlikka sabab bo'lmoqda, odatiy tushunchada inson buyuk bo'lsa, u tuban bo'lmaydi, yaxshi bo'lishi kerak. Ammo ijodkor qahramonning qanday ish bilan buyukligini oshkor etmaydi, chunki u inson ma'rifatparvarlarni yo'q qiladi, shuning uchun u qanchalik kuchga to'lsa, o'zining kuchidan foydalanib, bundan-da yomon ishlar qilishi mumkinligini ochib berishga harakat qilgan. Buni odatiy bog'lanishda quyidagicha ifodalash mumkin: *qancha buyuk bo'lsa, yaxshidir shuncha shaklida ifodalansa*, mantiqan ham to'g'ri bo'ladi. Biz bu bilan mantiqan deyishdan uzoqmiz, lekin shuni ham ta'kidlash lozimki, bu yerda faqat mantiqsiz ko'ringan ifodadan mantiq keltirib chiqarilgan.

Yoki:

U xalqlar qotili,
Xalqlar otasi,
Tilim tebranmaydi,
Yomon deyishga.

U shunday ulug'ki,
Yo'qdir qiyosi,
Qancha ulug' bo'lsa,
Tubandir shuncha... (M.Yusuf)

Ba'zan istab qoladilar

Temir yo'lga boshlarini qo'yib yotmakni

Yoki bir yapon filimidagi kabi o'z boshlarini o'zlari

Qilich bilan sekin, rohatlanib kesib tashlamakni. (P.Парфю)

– Idorangda men bilan gaplashgning kelmagan edi, **ko'ngilni ko'ngilga ulab gaplashadigan eng go'zal joyni qidira-qidira, shu go'ristonni topdim.** Otabolaning diltortar suhbatiga guvohlar kerakmi? Kerak! – dedi Axtam unga yaqinlashib. – Shu yerda yotgan o'liklar eng yaxshi guvoh hisoblanadi. (Т.Малук).

Ushbu jumladagi **ko'ngilni ko'ngilga ulab gaplashadigan eng go'zal joyni qidira-qidira, shu go'ristonni topdim** qo'shma gap tarkibidagi birinchi va ikkinchi qismlar anglatayotgan ma'nolar bir-biriga qarma-qarshi bo'lib, ular odatiy holda o'zaro birika olmaydi. Bu o'rinda g'ayriodatiy usulda bog'lanib, oksyumoronni yuzga chiqargan.

Oksyumoronlar sintaksisning barcha birliklari: bo'lak, so'z birikmasi, sodda gap va qo'shma gaplar orqali ifodalanilishi mumkin.

Xulosa sifatida ta'kidlashimiz mumkinki, oksyumoronlar odatiy so'z birikmalari qolipida shakllanib, g'ayriodatiy tushuncha yoki fikr ifodalash uchun xizmat qiladi, g'ayritabiiylik oksyumoronning o'ziga xos bo'lgan asosiy belgisi bo'lib, sintaktik-stilistik figuralarning alohida bir ko'rinishi hisoblanadi

Adabiyotlar:

- 1.Abdupattoev M. Unusual Connections As Forming Literary Text. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2021. 3(02), 177-182.
- 2.Hojiyev.A.Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. –Toshkent. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002.
- 3.Maftuna, G., Muhabbat, U., & Abdumalik, S. (2022). The Method of Onomastic Conversion in the Formation of Toponimes in the Fergana Region. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 6, 451-456.
- 4.MAMAJONOV, A., & SAMINOV, A. (2019). Oxymoron as one of the modes of forming unfamiliar phrases in speech. Scientific journal of the Fergana State University, 1(6), 88-90.
- 5.O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli 4-jild. –Toshkent, O'zME Davlat ilmiy nashriyoti, 2006-yil. –C. 109.
- 6.Shomaqsudov A. va bosh. O'zbek tili stilistikasi. Qo'llanma. Toshkent, O'qituvchi, 1983. 248-b.

7. Абдурахмонов Ш. Ўзбек бадиий нутқида кулги кўзғатувчи лисоний воситалар. Фил.фан.ном. дисс. Автореф. – Тошкент, 1997. – 11 б.
8. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. «Адабиётшунослик луғати». «Akademnashr», 2010 й
9. Мамажонов А., Маҳмудов У. Услубий воситалар. – Фарғона, 1996. – Б. 47.
10. Салаев Ф., Қурбониёзов Г. Адабиётшунослик атамаларининг изоҳли сўзлиги. – Тошкент, Янги аср авлоди, 2010. 331 Б. – С. 175;

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

